

**РАЗВИТИЕ АКТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ**

**Нуржанова Замира Халимжановна,
старший преподаватель кафедры «Хорижий Тиллар»
Ташкентского архитектурно-строительного института,
г. Ташкент, Узбекистан**

Аннотация:

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Развитие активности, творческой самостоятельности базируется на достижениях педагогической психологии, выдвинувшей положение о роли активной деятельности в процессе обучения.

Ключевые слова:

Самостоятельная работа, деятельность преподавателя, учебный процесс, методы обучения, образования, повышение эффективности обучения

Abstract

The main task of higher education is to form a creative personality of a specialist capable of self-development, self-education, and innovative activity. The development of activity, creative independence is based on the achievements of pedagogical psychology, which put forward a position on the role of active activity in the learning process.

Key words

Self study work, teacher's activity, educational process, methods of teaching, education, increasing the effectiveness of training

Annotatsiya

Oliy ta'limning asosiy vazifasi o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash va innovatsion faoliyatga qodir bo'lgan mutaxassisning ijodiy shaxsini shakllantirishdir. Faoliyatni, ijodiy mustaqillikni rivojlantirish pedagogik psixologiya yutuqlariga asoslanib, o'quv jarayonida eng faol bo'lgan faoliyatning o'rni to'g'risidagi harakatlarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar:

Mustaqil ish, o'qituvchi faoliyati, o'quv jarayoni, o'qitish usullari, ta'lim, o'qitish samaradorligini oshirish

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности разработки и внедрения в педагогическую практику более совершенных методик обучения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса, способствующих активизации познавательной деятельности студентов, развитию у них умений и навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний.

Активизация учебной деятельности студентов – это целеустремлённая деятельность преподавателя, направленная на совершенствование содержания, форм и методов, приемов и средств обучения с целью повышения интереса, активности, творчества и самостоятельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и навыков, применении их на практике. Это направленная деятельность студентов на совершенствование имеющихся и приобретение новых знаний. Решение активизации учебной деятельности связано с такими понятиями как «оптимизация учебного процесса», «повышение эффективности обучения». Условия, формы и методы, активизирующие учебную деятельность студентов, одновременно способствуют повышению эффективности обучения, оптимизации

его процесса. Активность обучаемого является ведущей в процессе взаимодействия преподавателя и студентов, что требует от педагога создания условий для организации активной деятельности обучающихся. Создание условий для осуществления целенаправленной творческой активности студента является одной из важнейших задач высшей школы. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в практике вузовского образования и одной из наименее исследованных проблем педагогической теории применительно к образовательной ситуации (диверсификация высшего образования, введение образовательных стандартов, внедрение системы педагогического мониторинга и т.д.). В исследованиях, посвященных планированию и организации самостоятельной работы студентов,

рассматриваются общедидактические, психологические, организационно-деятельностные, методические, логические и другие аспекты этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой проблемы в дидактическом плане. Особого внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального, технологического обеспечения аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов – целостная педагогическая система, учитывающая их индивидуальные интересы, способности и склонности.

Литература:

1. Абульханова К.А. О студенте психической деятельности.– М., 1973.
2. Замбровский Б.Я. Этика: программа, планы семинарских занятий и методические указания к ним. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 1996. – 103 с.
3. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингводидактические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М., 1988. – 176 с.
5. Щагина С.В. Некоторые аспекты развития монологической речи иностранных военнослужащих на занятиях по русскому языку: Сборник научно-технических статей. – К., 2005. – № 6. – С. 84-88.